

Productos a registrar.

Producción Técnica y Tecnológica

Norma, regulación, legislación

Protocolo Grupos Focales o Focus Group para la actualización de la Política Pública de Discapacidad en el municipio de Bucaramanga

Norma, regulación y legislación

A continuación ingrese los datos de la regulación y norma.

Recomendación: Verifique la información diligenciada antes de pulsar la opción "Guardar".

Al guardar esta información se desplegarán las opciones para agregar coautores, palabras clave, áreas de conocimiento y reconocimientos. Pulse el enlace "[Regresar](#)" para volver al listado de las regulaciones y normas.

Norma, regulación o legislación(*)

- Acto legislativo Ambiental o de Salud Educativa
 Guía de manejo clínico forense Guía de práctica clínica Manuales y modelos de atención a víctimas
 Protocolo de atención a pacientes Proyecto de ley Social
 Técnica Básica Terminología Ensayo
 Producto Proceso Servicio

Nombre de la norma/regulación(*)

Protocolo Grupos Focales o Focus Group para la actualización de la Política Pública de Discapacidad en el municipio

Mes: Diciembre ▼ Año(*): 2025 ▼ Ciudad: Colombia - SANTANDER - BUCARAMANGA [Seleccionar](#)

Ámbito(*)
Nacional ▼

Entidad que la emitió(*)

Alcaldía de Bucaramanga [Buscar](#)

Objeto

Instrumento técnico de investigación solicitado por la Secretaría de Planeación de Bucaramanga para el diagnóstico y construcción del documento técnico normativo de la Actualización de la Política Pública de Discapacidad 2025

Protocolo de Entrevista Semiestructurada a Actores Clave

Norma, regulación y legislación

A continuación puede visualizar la información registrada de la norma o regulación. Para volver al listado de las normas y regulaciones pulse el enlace ["Regresar"](#)

Tipo de Norma

Proceso

Nombre de la norma/regulación

Protocolo de Entrevista Semiestructurada a Actores Clave

Mes	Año	País	Ciudad
Diciembre	2025	Colombia	BUCARAMANGA

Ámbito

Nacional

Entidad que la emitió

Alcaldía de Bucaramanga

Objeto

Analizar la perspectiva de los actores clave intersectoriales sobre los obstáculos de gestión, las barreras sociales y la viabilidad financiera de la Política Pública de Discapacidad de Bucaramanga.

PALABRAS CLAVE [[Registrar palabra\(s\) clave.](#)]

COAUTORES [[Registrar coautor\(es\).](#)]

- Héctor Andrés Páez Ardila
- María Fernanda Gómez Vásquez
- William Armando Álvarez Anaya
- Edwing Alberto Urrea Vega
- MONICA ANDREA SOLER JIMENEZ
- Jesus David Carrillo Santos

ÁREAS DE CONOCIMIENTO [[Registrar gran área, área y disciplina.](#)]

SECTORES DE APLICACIÓN [[Registrar sector\(es\) de aplicación.](#)]

RECONOCIMIENTOS [[Registrar reconocimiento\(s\).](#)]

A continuación encontrará el listado de los documentos a adjuntar.

- Certificación de la Agencia Nacional del Espectro [Adjuntar](#) | [Descargar Certificación de entidad o institución que emitió el producto](#)
- Certificado de entidad o institución que emitió el producto [Adjuntar](#) | [Descargar Certificado de entidad o institución que emitió el producto](#)
- Certificación que soporta/garantiza que el investigador o el grupo participaron en la creación del producto. [Adjuntar](#) | [Descargar Certificación que soporta/garantiza que el investigador o el grupo participaron en la creación del producto.](#)

Paez Ardila, H. A., Gómez Vásquez, M. F., Álvarez Anaya, W. A., Soler Jiménez, M. A., Carrillo Santos, J. D., & Urrea Vega, E. A. (2026). Protocolo de Entrevista Semiestructurada a Actores Clave. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19858511>

GUION METODOLÓGICO – TALLER “VOCES Y DERECHOS” CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA E INCLUYENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD DE BUCARAMANGA

Norma, regulación y legislación

A continuación puede visualizar la información registrada de la norma o regulación. Para volver al listado de las normas y regulaciones pulse el enlace ["Regresar"](#)

Tipo de Norma

Proceso

Nombre de la norma/regulación

GUIÓN METODOLÓGICO 2 TALLER 2 VOCES Y DERECHOS; CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA E INCLUYENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD DE BUCARAMANGA

Mes

Año

País

Ciudad

Abril

2026

Colombia

BUCARAMANGA

Ámbito

Nacional

Entidad que la emitió

Alcaldía de Bucaramanga

Objeto

Este recurso técnico detalla la metodología de diseño participativo e incluyente denominada Taller "Voces y Derechos", creada para la fase diagnóstica de la actualización de la Política Pública de Discapac Bucaramanga (2025).

PALABRAS CLAVE [[Registrar palabra\(s\) clave](#)]

COAUTORES [[Registrar coautor\(es\)](#)]

- María Fernanda Gómez Vásquez
- Héctor Andrés Páez Ardila
- William Armando Álvarez Anaya
- Edwing Alberto Urrea Vega
- MONICA ANDREA SOLER JIMÉNEZ
- Jesús David Carrillo Santos

ÁREAS DE CONOCIMIENTO [[Registrar gran área, área y disciplina](#)]

SECTORES DE APLICACIÓN [[Registrar sector\(es\) de aplicación](#)]

RECONOCIMIENTOS [[Registrar reconocimiento\(s\)](#)]

A continuación encontrará el listado de los documentos a adjuntar.

- Certificación de la Agencia Nacional del Espectro [Adjuntar](#)
- Certificado de entidad o institución que emitió el producto [Adjuntar](#) | [Descargar Certificado de entidad o institución que emitió el producto](#)
- Certificación que soporta/garantiza que el investigador o el grupo participaron en la creación del producto. [Adjuntar](#) | [Descargar Certificación que soporta/garantiza que el investigador o el grupo participaron en la creación del producto.](#)

Paez Ardila, H. A., Gómez Vásquez, M. F., Álvarez Anaya, W. A., Soler Jiménez, M. A., Urrea Vega, E. A., & Carrillo Santos, J. D. (2026). Guion Metodológico del Taller "Voces y Derechos": Construcción Participativa para la Actualización de la Política Pública de Discapacidad de Bucaramanga. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19861093>